

Hipertensión arterial. ¿Límite de la Homeopatía?

Dr. Luis Alberto Wolman

Médico Cardiólogo

Médico Homeópata

Ayudante de Cátedra Dr. J. Casale

Resumen

Se presentan tres casos clínicos que sufrían de hipertensión arterial y fueron tratados en forma prolongada con homeopatía unicista. Si bien los pacientes refirieron mejorías de su estado mental, presentaron serias complicaciones vasculares en el transcurrir del tiempo.

Se mencionan los posibles mecanismos por los cuales esto aconteció y se aconseja el manejo de estos pacientes en combinación con colegas especializados.

A pesar de los significativos avances en el diagnóstico y tratamiento de la Hipertensión Arterial (HTA), esta afección sigue siendo el mayor factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad coronaria, cerebrovascular y renal, y debe saberse que la mitad de los ataques cardíacos y dos tercios de los accidentes vasculares cerebrales ocurren en individuos que eran previamente hipertensos, y que la existencia de una HTA no tratada acorta la vida entre 10 y 20 años, fundamentalmente por desarrollo acelerado de la aterosclerosis. (1)

Con respecto a la definición de HTA, el V Joint National Committee ha establecido cuatro estadios, evitando la clasificación en leve, moderada y grave, pues se sabe que la mayoría de las complicaciones ocurren en pacientes crónicos, en estadio leve, con lo cual este término resulta incorrecto. (2)

Homeopáticamente, con respecto a los síntomas locales, debemos considerar, que estos

pacientes pueden estar 10-20 años asintomáticos, mientras el daño vascular se va produciendo y ocurre que la mejoría de los síntomas mentales no aseguran un descenso de las cifras tensionales, siendo éste el hecho que motiva esta comunicación, para lo cual presentaré a continuación tres casos clínicos en los cuales es dable observar el desarrollo de las temidas complicaciones y que atribuyo a la historia natural de la HTA no tratada.

Caso 1: F.W. sexo masculino, 60 años, hipertenso crónico, en tratamiento alopático desde 1982, que inicia un tratamiento con Homeopatía Unicista. Al cabo de 18 meses de tratamiento su médica le aconseja suspender los medicamentos que recibía. (B bloqueantes y diuréticos). Transcurridos 6 meses sufre un Infarto Agudo de Miocardio, de localización anterior, extenso, con severo deterioro de la función ventricular izquierda (fracción de eyección 29%) evolucionando hasta la fecha con Insuficiencia Cardíaca y un grado moderado de discapacidad.

Caso II: S.M. sexo masculino, asmático. En 1983 se detecta HTA y se indica tratamiento no farmacológico. El paciente inicia tratamiento con homeopatía unicista, tras 12 años consulta nuevamente presentando cifras tensionales de 160/120 mm Hg en ambos brazos, bloqueo intermitente de la rama derecha del haz de His en el ECG elongación aórtica en la radioscopia de tórax, fondo de ojo anormal y un cuadro de hemiparestesias en estudio por un neurólogo.

Durante estos años presentó una crisis de gota aguda, refiriendo extraordinaria mejoría de su asma bronquial y su estado emocional.

Caso III : S. R. de D. sexo femenino, 55 años, fuma 10 cigarrillos por día. Se encuentra en tratamiento homeopático unicista desde hace 25 años. "Gracias a ésta me siento realmente bien", son sus palabras, pero el motivo de consulta es una claudicación intermitente de pierna derecha, rotulada de nerviosa, y registrándose cifras tensionales de 190/100 mm Hg en ambos brazos. Pulsos periféricos presentes en miembro inferior izquierdo y en el lado derecho presenta buen pulso femoral sin palparse el resto de los pulsos.

El eco Doppler arterial realizado revela una lesión obstructiva del 40% en la femoral común y una lesión del 70% en la femoral superficial distal. El ECG mostraba cambios en la repolarización de la cara anterior compatibles con isquemia miocárdica silente.

Estos tres casos tienen un hilo conductor común: es la HTA sostenida en el tiempo y por lo tanto los hallazgos clínicos son el resultado de la historia natural de dicha enfermedad.

Lo ocurrido con estos pacientes podría explicarse de diversas maneras, cuales son:

a) No fue hallado el simillimum y se utilizaron sólo similares.

b) La presencia de obstáculos a la curación, causa ésta menos probable, dado la satisfacción de los pacientes con el tratamiento y el tiempo transcurrido.

c) Presencia de una enfermedad incurable, o bien estar frente a una limitación del método.

En las distintas materias médicas se destacan las acciones patogenéticas de los medica-

mentos y se resaltan ciertas acciones locales mientras que diversos autores en sus obras analizan cuestiones doctrinarias, mecanismos de curación, etc.; en las revistas de actualización se presentan curaciones, asombrosas en ocasiones, pero en general no se mencionan complicaciones ni fracasos terapéuticos.

Si tenemos en cuenta que en el mundo occidental 50% de la población mayor de 65 años padece de HTA, vemos que enfrentamos un problema serio, de alta prevalencia y cuya historia natural puede ser nefasta para quienes la sufren. (3)

Como conclusión estimo que lo más importante estriba en reconocer que la vida de estos pacientes resultará acertada si sus cifras tensionales no son corregidas y que el diagnóstico clínico debe ser tenido en cuenta, tal como lo establece la adecuada conducta del médico homeópata, quien entonces debería efectuar las interconsultas que considere necesario para el mejor manejo y resultado en el tratamiento de estos enfermos que en él han confiado su vida.

Bibliografía

1) Braunwald E: Heart Disease. A Textbook of Cardiovascular Medicine. W. B. Saunders Company. Philadelphia.

2) JNC V: The fifth report of the Joint National Committee on detection, evaluation, and treatment of high blood pressure. Arch Intern Med 1993; 153: 154- 183.

3) Villamil A: Hipertensión en el anciano. Capítulos de Cardiología. Vol. 1 N° 3 1996. Propulsora Literaria SRL, Buenos Aires.

~"El beneficio de gozar de elevados niveles de salud es uno de los derechos fundamentales de cada ser humano, sin distinción de razas, religión, credo político, condición social o económica"~